

MARKAZIY OSIYO – XALQARO MUNOSABATLAR KONTEKSTIDA AR-ROZIYNING KIMYOGA OID ASRLARI VA ULARNING FANDAGI AHAMIYATI

Abdurahimov Javlonbek Bahodirjon o‘g‘li

Farg‘ona davlat universiteti Tarix (yo‘nalishlar va faoliyat turlari bo‘yicha)

1-bosqich magistranti

E-mail: abdurahimovjavlonbek11@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ar-Roziyning kimyo tarixiga oid asarlari, ularning soni va nomlari, hozirgi kunda saqlanib qolganlari, ular kimlardan tomonidan o‘rganilganligi va akademik U.I.Karimovning mana shu asarlarni o‘rganishdagi o‘rni to‘g‘risida. Shuningdek, Roziy asarlarining zamonaviy laboratoriya va kimyo sohasiga qo‘shgan hissasi.

Kalit so‘z va iboralar: Alkimyo, ar-Roziy, qo‘lyozma, Kitob al-asror, Ruska, Steplton, Alkimyo san‘ati bo‘yicha o‘n ikki kitob (o‘n ikki kitob), Gettingen, Eskurial.

Hozirda biz «zamonaviy» deb nomlovchi dunyo dech kelayotgan epidemiyalagik muammolarni bartarf etishga ojiz qolmoqda. Bu bizni ilm-fanni rivojlantirish bilan bir qatorda, tarixga yaxshiroq nazar tashlashga undaydi. Shu sababli, bir tarixda yaratilgan kimyo va tibbiyotga oid manbalarni chuqurroq o‘rganish maqsadga muvofiqdir. Hayotining qatta qismini shu sohalarga bag‘ishlagan sharqning buyuk qomusiy olim, tabib va alkimyogari Abu Bakr Muhammad ibn Zakariyo al-Roziy (865-925) o‘z hayoti va faoliyati ko‘plab asarlar yozib qoldirgan. Ibn an-Nadim uning 115 ta kitobi va 30 ta risolarining nomlarini sanab, ular qatoriga olimning 19 ta kimyoviy asarlarini ham kiritgan. Shu tariqa, Roziy asarlarining soni 164 taga boradi. Beruniy Roziyning barcha asarlarini fanlar bo‘yicha guruhlarga ajratadi. Tabobat bo‘limida 56 ta asari ro‘yxatga olingan, (hammasi bo‘lib beruniy 184 ta nomni keltirgan). Ibn al-Qiftiy roziyning 133 ta asari ro‘yxati bilan cheklangan. Eng keng ro‘yxat Ibn Abu Usaybiya tomonidan berilgan, Uning ro‘yxatda Roziy asarlarining soni 236 taga yetgan. Brokkelmanning aytishicha, ulardan faqat 61 tasi saqlanib qolgan. Yuliy Ruska Ibn an-Nadimning «Fixrist», Beruniyning «Risola», Ibn Abu Usaybiyaning «tabiblar tarixi» va Roziyning nashr etilgan bir maqolasiga asoslanib, Roziyning kimyoga oid 26 ta nomdan iborat asarlar ro‘yxatini tuzadi:

1. «Kitob al-madhal at-ta’limiy» – ([Alkimyoni] o‘rganishga kirish kitobi)».
2. «Kitob al-mahdal al-burhoniyy» – («Ishonchli kirish kitobi»). Ushbu asar yana «kitob ilal al-ma’odin» – «Minerallarning [hosil bo‘lishi] sabablari haqida kitob»

nomi bilan ham ma'lum bo'lgan.

3. «Kitob isbot as-san'a var-radd ala munkirixa» – («[Alkimyo] san'tini asoslash va uni inkor etuvchilarga raddiya berish»).

4. «Kitob al-hajar» – («Tosh haqidagi kitob»).

5. «Kitob at-tadbir» – («amal haqidagi kitob»).

6. «Kitob al-iskir» – («Iskir haqidagi kitob»).

7. «Kitob sharaf as-sino'a» – («[Alkimyo] san'tining sharafliligi haqida kitob»).

8. «Kitob at-tartib» – («[Ish] tartibi haqidagi kitob»).

9. «Kitob at-tadibir» – («Amallar haqidagi kitob»).

10. «Kitob ash-shavohid» – («'» – («Shohidliklar kitobi»).

11. «Kitob al-muhan» – («Namunalar haqidagi kitob»).

12. «Kitob sirr al-hukamo va hiyalihim» – («Donishnamdlarning sirlari va ularning nayranglari haqida»).

13. «Kitob al-asror» – («Sirlar kitobi»). Beruniyda: «Kitob as-sirr» – («Sirlar kitobi»).

14. «Kitob sirr al-asror» – («Sirlar siri kitobi»). Beruniyda esa «Kitob sirr as-sirr» – («Sirlar siri kitobi»).

15. «Kitob at-tabvib» – («Boblarga bo'lish kitobi»).

16. «Kitob ar-radd ala-l-Kindiy fi raddihi ala-s-sino'a» – («Al-Kindiyning kimyo san'atini rad etishga nisbatan raddiya kitobi»).

17. «Kitob al-ahjor» – («Toshlar haqida kitob»).

18. «Kitob risolat al-xossa» – («Mutaxassisga noma kitobi»).

19. «Kitob al-haraj al-asfar» – («Sariq toshlar haqida kitob»).

20. «Kitob risoil ul-muluk» – («Podshohlarga nomalar kitobi»).

21. «Kitoban fi-t-tajorib» – («Tajribalar haqida ikk kitob»).

22. «Risola ila Qoin» – («Qoinga noma»).

23. «Munyat al-mutamanniy» – («Istovchining istagi»).

24. «Risola ili-l-vazir al-Qosim ibn Ubaydulloh» – («Vazir al-Qosim ibn Ubaydullohga risola»).

25. «Kitob fi-r-radd ala Muhammad ibn al-Lays ar-Rasoiliy fi raddihi ala-l-kimyoiiyyin» – («Muhammad ibn al-Lays ar-Rasoiliyning kimyogarlarni rad etishiga raddiya kitobi»).

26. «Kitob fi anna sino'at al-kimyo aqrab ila-l-vijud al-mumtani»' – («Alkimyo san'ati imkonsizlikdan ko'ra, haqiqatga yaqinroqligi haqida kitob»)².

Ulardan bizga 4 tasigina yetib kelgan. Ular «Kitob al-madhal at-ta'limiy»([Alkimyoni] o'rganishga kirish kitobi), «Kitob ash-shavohid» (Shohidliklar kitobi), «Kitob al-asror»(«sirlar siri») va «Kitob sir al-asror»(«Sirlar siri kitobi») kitoblari. 1910-yili nashr qilingan Steplaton Azoning «Eramizning o'n uchinchi

² U.I.KARIMOV. AR-ROZIYNING NOMA'LUM „SIRLAR SIRI KITABI“. – Toshkent, 2020. B. 52-54.

asriga doir kompilyatsiyalar» maqolasida Hindistonning Rampur viloyatidagi Navob kutubxonasida alkimyoga oid risolalarning yig‘ma jildi topilganligi haqida ma‘lum qilingan. Ushbu yig‘ma jild orasida ar-Roziyning «Kitob al-madhal at-ta‘limiy» va «Kitob ash-shavohid» asarlarining noyob qo‘lyozmalari, «Alkimyo san‘ati bo‘yicha o‘n ikki kitob»ning birinchi va to‘qqizinchi kitoblari bor edi.

«Kitob ash-shavohid» (Shohidliklar kitobi) 16 sahifadan iborat bo‘lib, uning muqaddimasida Roziy buni 12 ta kitobidan sakkizinchi, deb yozadi va keyin oldingi yettita kitobning nomlarini tavsiflar bilan keltiradi. O‘zining «Shohidliklar kitobi» mazmuni haqida Roziy quyidagilarni yozadi: «Bizning «Kitob ash-shavohid» deb nomlangan sakkizinchi kitobimizga kelsak, u donishmandlarning sirli fikrlaridan, shu jumladan, aniq haqiqat so‘zlangan fikrlaridan ko‘chirmalarni o‘z ichiga oladi. Bizning bu asarni yozishimizdan maqsad, oldingi kitoblar qo‘shimchalarga muhtojligini isbotlash emas, balki biz qadimgi ustozlarimiz bilan hamfikrligimizni va biz ularning yo‘llarida chetga chiqib ketmaganligimni isbotlash edi». Ushbu kitobning to‘liq matni haligacha chop etilmagan, ammo Roziyning kimyoviy qarashlariga ularning hech qanday aloqasi yo‘qligi Steplton nashr qilgan parchalardan ko‘rinib turadi.

«Kitob al-madhal at-ta‘limiy»([Alkimyoni] o‘rganishga kirish kitobi) risolasining to‘liq matni inglizcha tarjima bilan 1927-yili nashr etilgan. Ibn an-Nadimning ro‘yxatiga ko‘ra, «Kitob al-madhal» Roziy «O‘n ikki kitobi»ning birinchi asari hisoblanadi. Bu chindan ham boshlang‘ich qo‘llanma bo‘lib, alkimyoda ishlatiladigan barcha moddalar va asboblarning qisqacha tavsifi berilgan. Kitob shunday boshlanadi: «... Shuni bilingki, har bir san‘at uchun zarur asboblari mavjud va bu asboblarning san‘atga dahldor odamlarga ma‘lum bo‘lgan nomlari bor, ammo ular boshqalar uchun noma‘lum. Alkimyo deb nomlanga bu san‘at uchun ba‘zi asboblari va moddalar zarur va ular ushbu san‘at bilan shug‘ullanadigan odamlar biladigan nomlarga ega, ammo ularni boshqalar bilmaydi. Men bu yerda ular haqida shunday ma‘lumotlar to‘pladimki, agar o‘rganuvchi ularni o‘zlashtirsa, u bu san‘at sohasidagi mutaxassislardan biri bo‘ladi ba uni tushunadi». Shundan so‘ng Roziy moddalar ro‘yxatini keltiradi. Keyin turli asbob va moslamalarning tuzilishi va foydalanishini belgilaydi, undan ba‘zi kimyoviy jarayonlar haqida bayon etilgan. Oxirgi qismida esa Roziy «O‘n ikki kitob»ning boshqa asarlarida muhokama qilingan savollarni qisqacha sanab o‘tadi³.

«Kitob al-asror»(«sirlar siri») va «Kitob sir al-asror»(«Sirlar siri kitobi») kitoblarida Roziy nazariy jihatdan metallarni kumush va oltinga aylantirishning kimyoviy yo‘llarini aniqlashga harakat qilgan. Ushbu nazariya fanda utopik jarayon hisoblansada, bu asarning qiymatiga zarracha ta‘sir ko‘rsatmaydi. «Kitob al-asror»dagi proporsiyalar, harorat, vaqt va yakuniy nuqtalar bo‘yicha tashkil etilgan tartiblar

³ U.I.KARIMOV. AR-ROZIYNING NOMA‘LUM „SIRLAR SIRI KITABI“. – Toshkent, 2020. B. 46-100.

va yozma spetsifikatsiyalar – bu hozirgi laboratoriyalar qo‘llayotgan takror ishlab chiqarishga erishish strategiyalari bo‘lgan⁴. Nemis tarixchisi Karl Shmider 1832-yili o‘zining «Alkimyo tarixi» nomli asarini yozganda, Yuliy Ruska keyinchalik tarjima qilgan «Kitob al-asror» qo‘lyozmasi hali Germaniyaga kelmagan edi. Shmiderning yozishicha, ar-Roziyning yo‘qolgan alkimyoviy asarlari lotin matnlarida havolalar bilan ma‘lum bo‘lgan⁵. 1878-yilda Videman birinchilardan bo‘lib, o‘zining «Zur Geschichte der chemie bei den Arabern» maqolasida «alembik» so‘ini izohlab berishda ushbu qo‘lyozmadan yoydalangan. 1905-yili Steplton Hindistonda «Kitob al-asror»ning yana bir nuqsonli qo‘lyomasini topadi. 1921-yili sharqshunos tarixchilardan biri hisoblangan Yuliy Ruska Gettingen universitetida arabcha qo‘lyozmalarni ko‘zdan kechira turib, «Kitob al-asror»ning to‘liq qo‘lyozmasiga duch keladi.⁶ Ushbu qo‘lyozma 1561-yilda ko‘chirilgan bo‘lib, Germaniyaga Liviyaning Amba Buskay monastiridan 1878-yili olib kelingan.⁷ Tarixchi olim Pol Krausning ta’kidlashiga ko‘ra, ushbu topilma arab kimyosi tarixidagi kalit bo‘lgan, unda muallifning tarjimai holi, Roziy asarlarining dastlabki kataloglari borligi, qo‘lyozma to‘liq va haqiqiyliги bunga asos bo‘ladi.⁸ 1923 va 1924-yillari Ruska ar-Roziy to‘grisida ikkita maqola yozdi. 1937-yilda esa Ruska ko‘p yillik harakatlardan so‘ng «Kitob al-asror»ni tarjimasini yakunladi va nemis tilida nashr ettirdi. Ushbu kitob asosan Gettingen qo‘lyozmasi asosida, shuningdek, boshqa uchta arab qo‘lyozmalari, Leybsig va Steplton taqdim qilgan Laknav va Eskurial qo‘lyozmalarining fotografik nusxalari tarkib topdi.⁹

«Kitob sir al-asror» «Kitob al-asror»ning davomi hisoblanib, unda yo‘q juda ko‘plab ma‘lumotlar keltirilgan. Abu Bakr ar-Roziyning yuqorida keltirilgan kimyoga oid risolalari bir qancha vaqt nomi bir-biriga o‘xshash bo‘lgan ikki asar sifatida bilib kelingan. Negaki, shu paytgacha o‘rta asr sharq fanining yirik bilimdoni Yuliy Ruska qo‘lida mavjud bo‘lgan qo‘lyozmalarga asoslanib, ar-Roziyning asarlari ro‘yxati mazmunan deyarli bir xil nomlangan ikkita asarining mavjudligini oddiy tushunmovchilik deb hisoblab, ar-Roziyning «Sirlar kitobi» deb nomlangan dastlabki asarini nemischa tarjimada «Sirlar siri kitobi» nomi ostida nashr etganligini va o‘zining nufuzi tufayli ushbu masalani vaqtincha jiddiy chalkashtirganligini aytadi.¹⁰ Bu kabi yanglish fikr esa XX asrning o‘rtalarida yosh arabshunos olim U.I.Karimov tomonidan to‘g‘rilanadi. Bu haqda mashhur sharqshunos olim V.Belyayev 1950-yili

⁴ Taylor, Gail Marlow. The book of secrets: Alchemy and the laboratory manual from al-razi to Libavius, 920-1597 C.E. – USA , 2009.

⁵ Gail Taylor. THE KITAB AL-ASRAR: AN ALCHEMY MANUAL IN TENTH-CENTURY PERSIA. Pluto Journals (<https://www.jstor.org/stable/41858601>).

⁶ Paul Kraus, “Julius Ruska,” Osiris 5 (1938), 9.

⁷ Ruska, Al-Razi’s Buch Geheimnes der Geheimnisse, 22.

⁸ Kraus, “Julius Ruska,” 13.

⁹ This translation was published in Julius Ruska, Al-Razi 's Buch Geheimnis der Geheimnisse , Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Band 6 (Berlin: Verlag von Julius Springer, 1937). 21.

¹⁰ U.I.KARIMOV. AR-ROZIYNING NOMA’LUM „SIRLAR SIRI KITOBI”. – Toshkent, 2020. B. 15.

Toshkentda, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan alkimyoviy asarlar qo‘lyozmalarining tasnifi bilan shug‘ullanayotgan yosh olim U.I.Karimov tomonidan Roziyning «Sirlar siri kitobi» deb nomlangan alkimyoviy risolasi qo‘lyozmasini, ya’ni «Eng buyuk sirlar kitobi» qo‘lyozmasining topilishi kutilmagan yangilik edi. Ubaydulla Karimov 1952-yil o‘rtlarida uning rus tilidagi izohli tarjimasini va ilmiy tadqiqotini nihoyasiga yetkazdi. 1953-yil mart oyida Leningrad davlat universitetining Sharq fakultetida usbu tadqiqot ishi muallif tomonidan nomzodlik dissertatsiyasi sifatida himoya qilinadi va endilikda qauta ishlangan ko‘rinishda nashr etilmoqda. Demak, hozirda mazkur asarning bizga ma’lum besh nusxasi mavjud. Leypsig nusxasi 138 varoqdan iborat bo‘lib, qo‘lyozmaning ko‘chirilgan joyi va sanasi ko‘rsatilmagan. Gettingen nusxasi 72 varoqdan iborat va oxirgi sahifasidan qo‘lyozmaning 1561-yili ko‘chirilganligini bilishimiz mumkin. Eskurial qo‘lyozmasi esa 91 varoq va uning ham ko‘chirilgan sanasi noma’lum. Hindiston qo‘lyozmasining hajmi, ko‘chirilgan sanasi haqida ko‘p ma’lumot topa olmadik. Shunday bo‘lsada, U.I.Karimov ma’lumotlariga tayanib, qo‘lyozmaning Laknovda topilganligini va yaxshi holatdaligini bilib oldik. Va so‘ngi beshinchi qo‘lyozma 1950-yili Ubaydulla Karimov tomonidan topilgan. Qo‘lyozma 141 varoqdan iborat va qo‘lyozmalar eng to‘lig‘i va qadimiysidir. Chunki 141b varoqda nusxa ko‘chirishni tugatgan sana 1506-yil 7-iyul deb aniq ko‘rsatilgan. Ko‘rinib turibdiki, qo‘lyozmalar orasida eng hajmi va qadimiyligi jihatdan Toshkent qo‘lyozmasi mukammalroq hisoblanadi. Balkim, shu sababdan ham Ubaydulla Karimov Yuliy Ruska tomonidan yo‘l qo‘yilgan chalkashkilni to‘g‘rilashga muvaffaq bo‘lgan.

Yuqoridan keltirilgan ma’lumotlar va fikrlarga asoslanib, biz zamonaviy dunyo duch kelayotgan tibbiy va kimyoviy muammolarni hamda ushbu sohalarning tarixiga oid chalkashliklarni hal qilishda Abu Bakr ar-Roziy kimyo va tibbiyotga oid asarlarining o‘rni katta ekanligini bilish mumkin.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. Gail Taylor. The Kitab Al-Asrar: An Alchemy Manual In Tenth-Century Persia. Pluto Journals (<https://www.jstor.org/stable/41858601>).
2. Kraus, «Julius Ruska,» 13.
3. Paul Kraus, «Julius Ruska,» Osiris 5 (1938), 9.
4. Ruska, Al-Razi’s Buch Geheimnes der Geheimnisse, 22.
5. This translation was published in Julius Ruska, Al-Razi 's Buch Geheimnis der Geheimnisse , Quellen und Studien zur Geschichte der Naturwissenschaften und der Medizin, Band 6 (Berlin: Verlag von Julius Springer, 1937). 21
6. Taylor, Gail Marlow. The book of secrets: Alchemy and the laboratory

manual from al-razi to Libavius, 920-1597 C.E. – USA , 2009.

7. U.I.Karimov. Ar-Roziyning Noma'lum «Sirlar Siri Kitobi». – Toshkent, 2020. B. 46-100.

